

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

УДК 330.161.3 + 338.124.4

И.А. АНДРОС

Анализ адаптационных стратегий жителей Беларуси в условиях мирового финансово-экономического кризиса позволяет, с одной стороны, выявить и описать наиболее удачные типы экономического поведения на микроуровне [5, с. 24], которые способствуют минимизации негативного влияния макрофакторов, с другой стороны, – определить, в какой мере и по каким направлениям государственная социальная политика оказывается наиболее эффективной в плане обеспечения возможностей для наилучшего раскрытия творческого потенциала хозяйствующих субъектов в изменившейся экономической ситуации. Эффективность социальной политики может быть оценена путем проведения экономико-социологических исследований, которые «имеют своей целью выяснить, каким образом люди используют свои ограниченные ресурсы для производства, распределения и обмена товаров и услуг в целях потребления, т.е. анализируется процесс выбора между альтернативными вариантами использования редких ресурсов, методы организации ресурсов, способы распределения богатства и вознаграждения за экономическую деятельность» [10, с. 51].

В Беларуси одним из наиболее авторитетных источников эмпирических социологических данных является ежегодный республиканский мониторинг «Общественное мнение», проводимый Институтом социологии Национальной академии наук. Результаты этого мониторинга, полученные в «кризисном» 2009-м году, свидетельствуют, что крылатая фраза Главы белорусского государства о том, что кризиса у нас нет, а кризис вокруг нас, весьма четко определила общий вектор социального на-

строения большинства населения республики по поводу возникающих финансовых трудностей. Вместе с тем, следует отметить, что реальное изменение условий хозяйственной деятельности заметно повлияло на экономическое поведение людей, которым пришлось приспосабливаться к новым реалиям, вырабатывать адаптационные решения, использовать нестандартные подходы, пересматривать прежние схемы работы, апробировать новые модели. Опишем наиболее существенные особенности адаптационных решений жителей Беларуси, опираясь на результаты республиканского мониторинга.

В рамках настоящего исследования мы разделяем два основных типа адаптационных решений и соответствующих этим решениям стратегий экономического поведения. Это *активные* и *пассивные* решения. Первые связаны с деятельностной адаптацией, когда роль субъекта ярко выражена. Вторые предопределяют выжидательную позицию субъекта решения. В ходе анализа социологических данных республиканского мониторинга,* мы выделили три группы социальных субъектов, которые являются носителями определенных типов адаптационных решений. Основой дифференциации являются ответы респондентов на вопрос о выборе стратегии поведения при решении возникающих материальных затруднений, связанных не только с результатом деятельности, но и с реализацией самой деятельности («Если Ваше материальное положение в ближайшее время существенно ухудшится, то как Вы поступите?»). Материальные (предметные) ценности выступают как объектами потребностей и интересов человека, так и социальными благами, содержащимися в обществен-

* Эмпирической основой являются материалы ежегодного социологического мониторинга «Общественное мнение», проводимого Институтом социологии НАН Беларуси. Республиканская выборка включает 2110 респондентов, опрашиваемых методом анкетирования. Частотный и факторный анализ распределения ответов респондентов проведен автором с использованием базы данных 2009 г. в программе SPSS 13.

но-экономических процессах [см. 9, с. 93]. Поэтому снижение размера материальных доходов многими социальными субъектами воспринимается болезненно.

Итак, представители первой группы в случае серьезных материальных затруднений стремятся к выработке экономически активных решений (52,3%). Представители второй склонны занимать выжидательную позицию (21,1%), практически такую же долю (23,0%) составляют затруднившиеся в выборе активного/пассивного адаптационного решения. Назовем данную группу «сомневающиеся». Кроме того, выявлена еще одна группа, статистически незначимая (3,6%), представители которой готовы в ситуации существенного ухудшения их материального положения к активным протестным действиям политического характера (участию в митингах, забастовках и т.п.). В силу крайней малочисленности этой группы мы исключаем ее из области нашего анализа, поскольку в данном случае отсутствует возможность для корректного сопоставления с вышеуказанными насыщенными группами.

Распределение ответов респондентов по выделенным группам на вопрос «Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь в решении материальных проблем?» подтвердило предположение, что приверженцы активных адаптационных решений существенно более экономически активны и в повседневной хозяйственной практике. Доля носителей активного типа экономического поведения в 3 с лишним раза превышает аналогичную долю в группе «пассивных» и почти в 2,5 раза – в группе «сомневающих». Хотя, при решении материальных проблем, большая часть каждой группы носителей различных адаптационных решений старается жить по средствам (среди активных – 42,3%, пассивных – 57,2%, сомневающих – 48,0%).

Первые негативные проявления мирового финансово-экономического кризиса в Беларуси встретили спокойно. Фактически как определенное преимущество «белорусской модели экономики» в условиях кризиса выступал факт неразвитости в РБ рынков ценных бумаг, кредитов, депозитов, страховых и гарантийных услуг [см. 8, с. 306]. Предполагалось, что это обстоятельство автоматически защитит Беларусь на микроэкономическом уровне от воздействий глобального кризиса, «произшедшего из-за переизбытка долларов». Однако резкое ухудшение показателей финансово-хозяйственной системы республики привело

к нарастанию социальной напряженности. Например, в новогодние праздники накануне 2009 года в Беларуси был зафиксирован ажиотажный спрос на иностранную валюту, промышленные товары иностранного производства длительного пользования, спиртосодержащие напитки, сигареты, т.е. товары, ценники на которые не успели скорректировать. Был зафиксирован и скачок цен, когда по целому ряду товаров рост цен существенно превысил уровень девальвации (рост цен на чай – до 29%, на рыбу – до 44%, на фрукты и овощи – до 59,6%, крупы – до 27%) [11].

Таким образом, в результате влияния финансово-экономического кризиса на все сферы деятельности жизненные проблемы для многих жителей Беларуси стали более ощутимы и менее разрешимы. Прямой подсказкой в изучении адаптационных решений, вырабатываемых в условиях финансово-экономического кризиса, послужит рассмотрение алгоритма разрешения возникающих трудностей, который формируется у индивидов на основе практического опыта на протяжении всей их жизни. Данный алгоритм начинается с анализа сложившейся ситуации (что нами уже сделано), затем происходит ее оценка, далее формируется концепция для поиска ответа с дальнейшей проверкой принятого решения.

В нашем исследовании социальным субъектам предложено было указать проблемы, наиболее их волнующие. При помощи SPSS, используя стандартную процедуру расчета факторного анализа, предлагаемые 17 вариантов-положений были сведены к меньшему количеству независимых влияющих величин. В результате выделены 7 собственных факторов, превосходящих единицу. Первый фактор объясняет 9,457% суммарной дисперсии, второй – 8,804%, третий – 8,701%, четвертый – 6,844%, пятый – 6,436%, шестой – 5,991%, седьмой – 5,977%. Итак, варианты мнений граждан по волнующим проблемам можно отнести к семи факторам в следующем порядке (взяты три переменные, наиболее сильно коррелирующие с каждым фактором).

Фактор 1. Назовем его «Добробыт». Желаящих решить жилищные проблемы (0,615) волнует уровень оплаты труда (0,518), а также лишение возможности домостроиться, т.е. угроза потери работы (0,220).

Фактор 2. «Здоровье нации». Обеспокоенные *ростом пьянства и алкоголизма*

ция населения (0,785) и распространением наркомании (0,778) опасаются всеобщей деградации, в том числе расслоения общества на бедных и богатых (0,112).

Фактор 3. «Потребительский минимум». Жизнь, рассчитанная по минимальным средствам, вынуждает зависеть от тарифов на коммунальные услуги (0,619), цен на продукты и товары первой необходимости (0,581) и уровня пенсионного обеспечения (0,229).

Фактор 4. «Самосохранительный». Применение принципа «Я отвечаю за себя, за свою семью, за свою страну!» формирует у субъектов позитивные ориентации на самосохранение в качестве и доступности медицинского обслуживания и лекарств (0,627), личной безопасности (0,584) и переживаниях за экологическую ситуацию (0,203).

Фактор 5. «Финансовый». Своевременность выплаты зарплаты, пенсий (0,712), угроза потери работы (0,441), проблема состояния здоровья (0,101) – для обычного работника это стандартный набор проблем, который со временем начинает действовать в обратном порядке.

Фактор 6. «Стратификационный». В последние годы проблемы социально-экономического характера, такие, как инфляция и обесценения денег (0,768), расслоения общества на бедных и богатых (0,522) и угроза потери работы (0,173) воспринимаются как хронические.

Фактор 7. Состояние Вашего здоровья (0,353), угроза потери работы (0,328), уровень оплаты труда (0,271).

Для дальнейшего анализа отобраны первые шесть факторов (кратко нами охарактеризованные), так как внутри седьмого наблюдается слабая факторная нагрузка. Кроме того, две переменные – это угроза потери работы и расслоение общества на бедных и богатых – относятся к нескольким факторам одновременно. Первая переменная находится в 1-м, 5-м и 6-м факторах, вторая переменная – во 2-м и 6-м. В нашем случае такое допустимо. Для установления связей выделенных факторных значений с переменными «активные», «пассивные» и «сомневающиеся» используем стандартное разбиение факторных значений на четыре группы процентилей: влияние проблемы отсутствует, слабое, сильное или очень сильное. Ниже представлена сборная таблица сопряженности выявленных факторов и интересующих нас групп социальных субъектов (см. табл. № 1).

Проанализировав связи между фак-

торными значениями и переменными (дифференцированными по режиму воплощения адаптационными решениями) в пяти последних внутренних подтаблицах, можно отметить лишь небольшие расхождения процентных значений. Проведенный тест χ^2 -квадрат (с помощью SPSS) по каждой из внутренних таблиц подтвердил незначимое различие между отобранными переменными.

Фактор «Добробыт» на сегодняшний день доминирует в сознании опрошенных социальных субъектов в целом, кроме сторонников активных адаптационных решений, которые не возводят жилищную проблему в ранг «сложно решаемых». Действительно, в настоящее время более семисот тысяч белорусских граждан «томится» в очередях за квадратными метрами [2]. По статистическим данным, в Беларуси по состоянию на 1 января 2009 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 701 023 человека, что на 2,4% меньше, чем на 1 января 2008 года. В том числе своей очереди построить жилье с господдержкой ожидали 16 927 многодетных и 338 701 молодая семья. Более 10 лет в очереди состоят свыше 156 тыс. человек [7]. Для Беларуси это звучит странно: объемы строительства жилья увеличиваются, население сокращается, а нуждающихся все больше. Почему так происходит?! На наш взгляд, проблема заключается в том, что в республике много «искусственно нуждающихся», намеренно ухудшаются жилищные условия, заключаются фиктивные сделки (брак, регистрация). То есть, существует изначальная фальсификация нуждаемости. Скорее всего, пассивные и сомневающиеся социальные субъекты, находясь в долгосрочных очередях, на подсознательном уровне ощущают чувство дискомфорта, которое, в свою очередь, способствует формированию не активного, как можно было ожидать, а пассивного экономического поведения.

Что или кто помогает опрошенным нами социальным субъектам в проблемной ситуации, когда деятельность не реализуется принятыми ранее способами, и достижение результата деятельности в изменившихся условиях непрогнозируемо, затруднено или исключено, показано в таблице 2.

Таблица 1.

Оценка влияния жизненных проблем на различные группы социальных субъектов

	<i>Фактор 1 «Добробыт», %</i>				Итого
	отсутствует	слабое	сильное	очень сильное	
Активные	33,0	29,0	26,0	12,0	100,0
Пассивные	14,2	18,3	20,0	47,5	100,0
Сомневающиеся	17,7	22,2	27,0	33,1	100,0
% от социальной группы	21,6	23,2	24,3	30,9	100,0
	<i>Фактор 2 «Здоровье нации», %</i>				Итого
	отсутствует	слабое	сильное	очень сильное	
Активные	26,4	24,0	24,0	25,6	100,0
Пассивные	19,8	27,3	27,0	25,9	100,0
Сомневающиеся	25,2	25,2	26,0	23,6	100,0
% от социальной группы	23,8	25,5	25,7	25,0	100,0
	<i>Фактор 3 «Потребительский минимум», %</i>				Итого
	отсутствует	слабое	сильное	очень сильное	
Активные	24,3	23,6	24,7	27,4	100,0
Пассивные	25,0	28,6	24,8	21,6	100,0
Сомневающиеся	26,8	24,7	25,2	23,3	100,0
% от социальной группы	25,4	25,6	24,9	24,1	100,0
	<i>Фактор 4 «Самосохранительный», %</i>				Итого
	отсутствует	слабое	сильное	очень сильное	
Активные	24,8	23,9	22,3	29,0	100,0
Пассивные	25,9	26,6	28,8	18,7	100,0
Сомневающиеся	25,4	26,2	27,9	20,5	100,0
% от социальной группы	25,4	25,6	26,3	22,7	100,0
	<i>Фактор 5 «Финансовый», %</i>				Итого
	отсутствует	слабое	сильное	очень сильное	
Активные	25,0	26,0	21,5	27,5	100,0
Пассивные	27,7	23,4	26,6	22,3	100,0
Сомневающиеся	23,7	24,1	32,2	20,0	100,0
% от социальной группы	25,5	24,5	26,8	23,2	100,0
	<i>Фактор 6 «Стратификационный», %</i>				Итого
	отсутствует	слабое	сильное	очень сильное	
Активные	26,6	22,8	23,9	26,7	100,0
Пассивные	23,4	30,0	25,9	20,7	100,0
Сомневающиеся	22,9	25,6	27,4	24,1	100,0
% от социальной группы	24,3	26,2	25,7	23,8	100,0

Таблица 2.

Распределение ответов респондентов по выделенным группам на вопрос «Что (кто) помогает Вам справляться с жизненными проблемами?», рейтинг в коэффициентах

Варианты ответов		Активные	Пассивные	Сомневающиеся
1.	Семья	4,22	4,17 (1)	4,19 (1)
2.	Жизненный опыт	3,79	3,62 (3)	3,60 (2)
3.	Деньги	3,67	3,48 (4)	3,48 (4)
4.	Друзья	3,44	3,15 (5)	3,30 (5)
5.	Знания, владение информацией	3,30	2,91 (8)	3,06 (7)
6.	Нравственные качества	3,30	3,13 (6)	3,13 (6)
7.	Деловые качества	3,28	2,90 (9)	3,05 (8)
8-9.	Наличие нужных связей, знакомств	3,19	2,95 (7)	2,96 (10)
8-9.	Профессиональные знания, умения	3,19	2,76 (12)	2,97 (9)
10.	Вера в бога	3,18	3,70 (2)	3,5 (3)
11.	Хорошее образование	3,11	2,79 (10-11)	2,92 (11)
12.	Личный авторитет, известность, репутация	2,90	2,60 (15)	2,73 (12)
13.	Наличие собственности	2,67	2,66 (14)	2,68 (13)
14.	Обращение к закону	2,53	2,73 (13)	2,48 (16)
15.	Престиж профессии	2,50	2,47 (16)	2,49 (15)
16.	Занимаемая должность	2,44	2,41 (17)	2,44 (17)
17.	Государство	2,32	2,79 (10-11)	2,6 (14)
18.	Участие в политической жизни	2,02	2,03 (18)	2,31 (18)
Средний «показатель надежды»		3,058	2,958	2,994

Как видно из таблицы 2, группа активных социальных субъектов имеет более высокий интегральный «показатель надежды», чем группы пассивных и сомнеющихся социальных субъектов, у которых он практически одинаков. Кроме того, надежда подталкивает деятельных граждан к самостоятельным активным действиям, пассивных и неопределившихся – к ожиданию активных действий помощи извне. Так, при сравнении внутри самих групп построенной структурной иерархии условий, помогающих справляться с жизненными

проблемами, обращает на себя внимание доминирующее положение института семьи. Терминальная ценность «вера в бога» занимает у пассивных социальных субъектов 2-е место, сомнеющихся – 3-е место, активных – 10-е место. Также, для выделенных социальных групп важную роль в разрешении жизненных трудностей играет финансовая поддержка.

Накопленный жизненный опыт, заработанные деньги, приобретенные друзья, полученные знания и нравственные качества помогают активным гражданам в преодолении жизненных проблем, а так-

же сопутствуют реализации необходимых экономических стратегий. Для разрешения возникающих трудностей активные используют в равной мере наличие нужных связей, знакомств и профессиональные знания, умения, при этом так называемой «надстройкой» этих условий выступают деловые качества. Сегодня деловые или профессиональные качества личности – это то, что выделяет профессионала среди представителей своей же сферы деятельности. То есть, речь идет об определенных универсальных качествах человека/профессионала, вне зависимости от конкретной сферы деятельности, благодаря которым он становится эффективнее остальных работников.

Пассивные субъекты выделяют владение информацией и деловые качества, надстраивая над ними наличие нужных связей и знакомств, что указывает на зависимость неактивных от внешних факторов. С другой стороны, у пассивных в решении проблем срабатывает древнейшая бизнес-мудрость «Связи решают все!». Тем самым, даже у неактивных в экономическом смысле субъектов в повседневной жизни присутствуют элементы предпринимательской деятельности, поскольку они для эффективного разрешения жизненных проблем делают значительный упор на отношения с людьми. Бизнес – это отношения людей. Социальным связям, благодаря которым обеспечивается успех (или неуспех) любого дела американские маркетологи дали отдельное название «нетворкинг» (от англ. net – сеть и work – работа). Польза от «нужных людей» часто определяется только экспериментально, практически, с использованием авантюризма [см. 6].

Что касается группы сомневающихся, то представители данной общности склонны к реализации скорее пассивного, а не активного экономического поведения. Неопределившиеся в выборе социально-экономических стратегий упускают целый ряд возможностей в жизни, в то время как другие за эти возможности ухватываются и получают преимущество. У сомневающихся социальных субъектов, как и у пассивных, сильно полагание на внешние социальные институты. Это институты власти – государство и обращение к закону, которые через контролирующие функции обеспечивают существование принципов социальной справедливости. Для пассивных и сомневающихся граждан «наиболее

приемлемыми являются общественные отношения, в которых государство без волеизъявления своих граждан не имеет права делать то, что оно считает полезным обществу, но и не имеет права оставлять граждан без своей помощи даже в обмен на свое невмешательство в частную жизнь граждан» [3, с. 290].

В определении роли государства и социальных субъектов в процессах разрешения финансово-экономических проблем и регулирования их последствий автор присоединяется к высказыванию западногерманского экономиста и государственного деятеля Людвиг Эрхарда: «Представляющийся мне идеал покоится на том, чтобы человек мог сказать: «У меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть ответственным за свою судьбу. Ты, государство, заботься о том, чтобы я был в состоянии так поступать. Не так должно было бы звучать: «Ты, государство, приди мне на помощь, защищай меня и помогай мне», но наоборот: «Ты, государство, не заботься о моих делах, но предоставь мне столько свободы и оставь мне от результата моей работы столько, чтобы я мог сам и по собственному усмотрению обеспечить себе существование, мою судьбу и судьбу моей семьи...» [12, с. 236–237].

В настоящее время, в режиме усиления социальной направленности рыночных отношений в белорусской экономике более половины субъектов отечественного рынка являются представителями активного экономического поведения. На любые изменения в условиях хозяйственной деятельности сторонники активных адаптационных решений реагируют незамедлительно, используя любую возможность повысить уровень своих доходов. Для государства именно экономически активная часть населения представляет собой некую критическую массу, необходимую для проведения эффективных рыночных реформ, выступает спасительным «реактором» осуществления эффективной социально-экономической политики. Наличие достаточно большой доли носителей пассивного экономического поведения (21,1%) и сомневающихся (23,0%) может сформировать стереотип о белорусах как об осторожных и не очень активных. Но поскольку в Беларуси именно государство является инициатором и строгим регулятором всех преобразований, то можно

предположить, что степень экономической активности у населения республики достаточно высокая, хотя существуют некоторые сложности в ее практической реализации [1].

Мировая практика показывает, что кризисные ситуации не имеют однозначного решения, поскольку возникающая неопределенность не позволяет эффективно управлять сложившейся ситуацией. Социальное напряжение отдельного индивида, помноженное на социум, создает угрозу равновесию и целостности всей социальной системы. Тем не менее, социальное напряжение, охватившее население Беларуси в начале финансово-экономического кризиса, спало достаточно быстро. Схожий интегральный «показатель надежды» в социальных группах активных (3,058), пассивных (2,958) и сомневающих (2,994) свидетельствует о существовании социального равновесия среди средств разрешения возникающих проблем для различных групп населения. В условиях финансово-экономического кризиса жителей республики наиболее волновали жилищные проблемы, рост пьянства и

алкоголизации населения, тарифы на коммунальные услуги, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, своевременность выплат зарплаты и пенсий, инфляция. Однако эти проблемы были актуальными для населения Беларуси на протяжении нескольких последних лет, особенно жилищные. Скорее всего, риск пересечения обществом условной «красной черты», за которой деградация, разрушение, потеря целостности, оказался настолько велик, что механизм общественной координации в очередной раз активизировал у белорусского народа, «максимально нагруженного славянской неспешностью» [3, с. 236], такие его культурные доминанты, как «памяркоўнасць, паслядоўнасць, талерантнасць» [4, с. 28]. Тем самым, влияние мирового финансово-экономического кризиса в социальном плане на Беларусь не оказалось столь разрушительным, поскольку при непосредственном участии государства в очередной раз блокировку краха находящейся в кризисе системы хозяйствования выполнил так называемый «предохранитель» самохранения социальной системы.

1. Андрос, И.А. Феномен белорусского предпринимательства в социокультурном измерении [Текст] / И.А. Андрос // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества: сб. науч. работ. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – Выпуск 16. – С. 362–366.
2. Анна Ноздрина. К 2013 году в улучшении жилищных условий будут нуждаться все белорусы // Информационно-справочный портал Беларуси Interfax.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.interfax.by/article/55192> (дата обращения: 07.02.2011).
3. Кириенко, В.В. Белорусская ментальность: истоки, современность, перспективы [Текст] / В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. Сухого, 2009. – 319 с.: ил.: 2 карты.
4. Кобяк, О.В. Моделирование включения коллективных хозяйствующих субъектов в рынок труда [Текст] / О.В. Кобяк // Динамика социальных процессов в условиях государственной независимости Беларуси: социологический анализ. – Минск: Право и экономика, 2000. – С. 28–31.
5. Кобяк, О.В. Экономический человек: закономерности формирования мышления и механизмы управления поведением [Текст] / О.В. Кобяк. – Минск: Право и экономика, 2006. – 215 с.
6. «Нетворкинг» – как инструмент расширения бизнеса // Информационно-аналитический портал «Бизнес и финансы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://business.damotvet.ru/marketing/22190.htm> (дата обращения: 07.02.2011).
7. По Беларуси очередь нуждающихся в жилье уменьшилась, а в Минске – выросла // Информационный портал Беларуси Autolink.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autolink.by/novosti/po_belarusi_ochered_nuzhdayuwihsya_v_zhile_umenshilas_a_v_minske_vyrosla (дата обращения: 07.02.2011).
8. Полоник, С.С. Экономическая безопасность Республики Беларусь в условиях финансового кризиса: внешнеэкономические и финансовые аспекты [Текст] / С.С. Полоник. – Минск: Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь, 2009. – 371 с.
9. Рубинштейн, А.Я. Экономика общественных предпочтений. Структура и эволюция социального интереса [Текст] / А.Я. Рубинштейн. – СПб.: Алетей, 2008. – 560 с.
10. Смелсер, Н.Дж. Социология экономической жизни / пер. с англ. – Новосибирск, 1985. – 428 с.
11. Фадеев, А.В. Мировой финансово-экономический кризис и его влияние на экономику Белоруссии [Текст] / А.В. Фадеев // Информационно-аналитический портал Империя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imperiya.by/economics3-5198.html> (дата обращения: 07.02.2011).
12. Эрхард, Л. Благополучие для всех [Текст] / Л. Эрхард / пер. с нем.; предисл. Б.Б. Багаряцкого, В.Г. Гребенникова. – М.: Начала-Пресс, 1991. – 332[3] с.